

Met de slotopmerking van den geachten schrijver zijn wij het volkomen eens.
R. A. D.

BOEKBEORDEELING

Handelsrecht, voor handelsscholen, studeerenden voor handelswetenschappelijke examens en zelfstudie, door *Mr. Dr. M. Spaander te Amsterdam*. 4e druk. Noordhoff 1923. Groningen.

Met genoeg namen wij kennis van dit interessant studieboekje voor het handelsrecht. In bevattelijke vorm en zeer overzichtelijk, geeft de schrijver een uiteenzetting van de meeste deelen van het handelsrecht. Door verschil in lettergrootte wordt scheiding gemaakt tusschen de hoofdzaak en het meer bijkomstige. Tal van tusschengevoegde formulieren en modellen verhoogen de praktische waarde van het werkje.

Na een korte inleiding over gewoonte, recht en wettenrecht, behandelt de auteur de koopovereenkomst, daarna de daden van koophandel, bewijskracht van aantekeningen enz., de tusschenpersonen, de arbeidsovereenkomst, huur, de overeenkomsten, borgtocht, pand, hypotheek, verbintenissen, de wissel enz., verenigingen en vennootschappen, assurantie, 't zeerecht, privilege, faillissement, surséance en de rechtspleging.

In verband met de door den schrijver behandelde onderwerpen moeten wij een tweetal opmerkingen maken:

In de eerste plaats komt het ons voor, dat het aantal behandelde onderwerpen wel wat te talrijk is, waarmee de grenzen van het handelsrecht hier en daar te veel worden overschreden. B.v. de vraag kan worden gesteld, waarom wordt in een studieboek over het handelsrecht de „hypotheek” behandeld? Hypotheek toch is een zakelijk recht op *onroerend* goed en onroerend goed is geen voorwerp van een handelsverbintenis. Teveelgeefs zoekt men hier het verband met den handel. Natuurlijk komt een koopman wel eens in aanraking met „hypotheek”, b.v. hij leent geld, om handel te drijven en tot zekerheid stelt hij hypotheek. Doch dit mag niet een motief zijn om de hypotheek in een studieboek over handelsrecht te bespreken.

In de tweede plaats wordt hier en daar tegen de systematiek gezondigd. Met enkele voorbeelden kan dit worden aangetoond. Eerst wordt de koopovereenkomst behandeld, waarbij enkele algemeene leerstukken zooals: *de wilsovereenstemming, dwang, dwaling* en *bedrog* worden besproken. Na eenige andere onderwerpen, wordt onze aandacht gevraagd voor de arbeidsovereenkomst, huur en borgtocht en *te midden* van deze bijzondere contracten wordt een hoofdstuk opgenomen gewijd aan de algemeene leer der overeenkomsten. Bij dit onderwerp ware een bespreking van *dwang, bedrog, dwaling* enz. beter op zijn plaats geweest dan bij de koopovereenkomst. Het had aanbeveling verdient eerst de algemeene leer der overeenkomsten te behandelen en daarna eenige speciale contracten zooals *koop, lastgeving* enz.

Ten slotte willen wij nog de aandacht vestigen op enkele onjuistheden, welke bij het doorlezen van het boekje onze aandacht trokken.

Op blz. 6 wordt meegedeeld, dat de koopovereenkomst tot stand komt indien partijen het eens zijn over *de zaak* en *den prijs*. Dat is niet geheel juist. De koop komt eerst tot stand indien partijen het *ook* eens zijn geworden over de verkoopsbepalingen.

Op blz. 17 wordt vermeld, dat een minderjarige iemand is, die den 21-j. leeftijd nog niet heeft bereikt en vóór dien tijd ook niet is gehuwd. Volledigheidshalve had daaraan moeten worden toegevoegd: „en niet meerderjarig verklaard door den Hoogen Raad”.

Op blz. 18 wordt betoogd, dat een vrouw die met *uitdruk-*

kelijke toestemming van haar man handel drijft, een openbare koopvrouw is. Wordt hier niet vergeten, dat zij ook met *stilzwijgende* toestemming van haar man handel kan drijven? (zie art. 168 B. W.).

Op blz. 32 en op meerdere pagina's wordt telkens gesproken van „een *schriftelijke* acte”. Zijn er ook mondelinge acten?!

Op blz. 44 worden de begrippen *volmacht* en *machtiging* als identiek beschouwd. Ten onrechte, want er is een belangrijk verschil. Bij volmacht gaat de zaak dengene aan die de volmacht geeft, terwijl bij machtiging (of autorisatie) de zaak hem aangaat, die de machtiging ontvangt.

Op blz. 90 wordt vermeld, dat volgens de wet het *pand mede verbonden* is voor de schuld aangegaan na het tijdstip der pandgeving en opeischbaar vóór de betaling of op den dag zelf van de betaling der eerste schuld. Het is onjuist om hierin een *pandrecht* te zien, er bestaat geen wettelijk pandrecht; hier kan alleen sprake zijn van een retentierecht.

Op pag. 90 wordt ook vermeld dat op *schepen hypotheek* kunnen worden gevestigd. Dat is met de wet in strijd, schepen zijn *roerende* goederen (art. 309 W. v. K.) en hypotheek is alleen mogelijk op *onroerende* zaken (art. 1213 B. W.).

Op blz. 91 wordt betoogd dat het beding tot verkoop (art. 1223 B.W.) in de acte moet staan, anders is de hypotheekhouder genoodzaakt voor den verkoop de *tusschenkomst van den rechter* in te roepen. Dit is niet juist. Rechterlijke tusschenkomst is *steeds onnoodig*. De hypotheek toch wordt bij notariële acte gevestigd en een grosse dezer acte is een executoriale titel, uit kracht waarvan een crediteur — zonder medewerking der rechters — tot executie kan overgaan.

Op pag. 147 wordt de handeling voor gemeene rekening een *vennootschap* genoemd. O.i. behoort deze overeenkomst *niet* tot de vennootschappen. Bij de vennootschappen toch wordt een zekere duurzaamheid van het bedrijf vereischt.

Het pleit voor bedoeld werkje, dat de critische opmerkingen niet van ernstiger aard zijn dan de bovenstaande.

Wij vertrouwen, dat het doel, hetwelk de auteur zich bij het schrijven van zijn boekje heeft gesteld, ten volle zal worden bereikt.
P. J. D.

UIT HET BUITENLAND

Red. J. S. VAN AKKEREN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT

Normalisatie van kostprijs-administraties

Op de 2e halfjaarlijksche conferentie van het Institute of Cost- and Works Accountants werd het onderwerp „Standardisation in Cost-Accountancy” behandeld.

In het desbetreffende prae-advies werd onomwonden verklaard, dat normalisatie op dit gebied niet voor alle industrieën uitvoerbaar was, al was het alleen wegens den zoo uiteenlopenden aard der verschillende producten. Intusschen is, door eenheid in beginselen, een zekere uniformiteit bereikbaar en is er reeds heel wat gedaan om die eenheid te verkrijgen, met name op *drukkerij-gebied*, in de *tube-trade*, de *hearth-furniture-trade* en in de *electricity supply industry*.

Eenstemmigheid ten aanzien van de termen, die op kostprijs-gebied worden gebruikt, is zeer noodig gebleken en het Bestuur van het Institute overwoog dan ook het normaliseeren van de terminologie. Het gebruik van de termen „productieve” en „onproductieve arbeid” had b.v. tot verkeerde opvattingen geleid.

Er werd gewezen op de noodzakelijkheid, dat bepaalde groe-

pen van industrieën overgaan tot collectieve aanstelling van een bevoegden cost-accountant. Zijn werk zou bestaan:

1e. in het uiteenzetten en ingang doen vinden van de beginselen eener goede kostprijsadministratie;

2e. in het adviseeren ten aanzien van de systemen, die de gewenschte betrouwbare uitkomst zouden kunnen geven;

3e. in the preparation of the procedure for the preparation of complete and comparable costs.

Lord *Leverhulme* (van de *Lever's Soap Works*) staat vooraan onder de vrienden van het Institute.

Een charter voor Cost-Accountants?

Door het Institute of Cost- and Works Accountants Ltd, incorporated under the Companies Acts op 8 Maart 1919 is in het begin van 1923 een Royal charter aangevraagd. De Society of Incorporated Accountants and Auditors en andere corporaties verzetten zich tegen de verleening van dit charter, uit overweging dat de cost-accountants in hoofdzaak, zoo niet alle employé's van ondernemingen zijn, „who do not and cannot constitute a profession”. Voorloopig schijnt het verzet met succes te worden bekroond.

Draadlooze kostprijspropaganda in Amerika

De National Association of Cost Accountants heeft onlangs van elf draadlooze stations, welke de Verenigde Staten en Canada beheerschen, een serie populaire, wekelijksche cause-riën geseind, opgesteld met het speciale doel de beteekenis van de kostprijsadministratie voor den consument uiteen te zetten.

Een jaarboek voor Cost-accountants

De National Association of Cost-accountants (130 West 42nd Street, New York) heeft een jaarboek 1922 uitgegeven van 452 bladzijden, dat behalve vele belangrijke gegevens een volledig verslag bevat van de handelingen der 3e Internationale Cost-Conference, gehouden te Atlantic City, New Jersey, in September 1922.

Afschrijving op debiteuren in den kostprijs?

In het September-nummer komt men op tegen het calculeeren van de afschrijving op debiteuren in den kostprijs.

Zekere gezaghebbende schrijvers en ten minste één officieel „trade costing committee” bepleiten het opnemen ervan in den kostprijs.

In de oorlogsperiode gesloten gouvernementcontracten (in Engeland) stonden het opnemen ervan toe, doch de desbetreffende bepaling was gemaakt om de ondernemers aan te moedigen hun bedrijf zooveel mogelijk uit te breiden. Het gevolg was dat de onkosten werden verdeeld over een grootere productie, zoodat de regeling in het voordeel van de regeering was.

De vraag rijst, of de kwade vorderingen een uitgave zijn, veroorzaakt bij het produceeren, distribueeren of verkoopen van een artikel. Het antwoord is, dat oninbare vorderingen een verlies vertegenwoordigen, nadat het artikel is verkocht, zoodat dit verlies niet een bestanddeel kan vormen van productie-, distributie- of verkoopkosten.

Het verlies is te vergelijken met vermindering van winst, voortvloeiende uit fraude, verduistering, brandshade, overstroming enz. Voor zoover de producent tegen dergelijke risico's niet gedekt is door verzekering, moet het verlies uit de bruto winst-marge worden bestreden.

In prijsopgaven en offerten aan firma's van twijfelachtige reputatie moet op den kostprijs een zeker percentage worden gelegd, alvorens de winst wordt berekend. Een dergelijke toeslag is niet noodig voor betrouwbare firma's.

Wettelijke registratie van Accountants in Engeland

De voorzitter van de Society of Incorporated Accountants

and Auditors legde in een redevoering den nadruk op de noodzakelijkheid eener „Statutory registration of accountants” en zeide, dat hij geloofde, dat zulk een maatregel, „settled on liberal lines”, aan het publiek de noodzakelijke bescherming zou geven.

De redactie van „Business Organisation and Management” ziet in de eursief gedrukte woorden een olijftak voor de tot hiertoe niet „erkende”, maar invloedrijke en numeriek machtige verenigingen van accountants. De ontwikkeling, die uit deze woorden blijkt, kan naar de meening van de redactie gevolgd worden door belangrijke resultaten voor het beroep. Zoolang het accountantsberoep in zich zelf verdeeld blijft, zullen zijn leden nooit in staat zijn voldoende parlementairen steun te verwerven om b.v. de income tax experts (wier optreden door de Engelsehe accountants met leede oogen wordt aangezien) aan banden te leggen.

UIT EN VOOR DE PRAKTIJK

(red.: A. H. GRONDEL, ABR. MEY, JAMES POLAK)

OPGAVE No. 3

(Uitwerkingen te zenden aan: Abr. Mey, Heerengracht 508 Amsterdam)

Een industrieel heeft met twee beeldende kunstenaars opgericht een N.V. „De Vuurhaerd” tot het drijven van een fabriek van kunstnijverheidsproducten, waarin beide artiesten als directeuren en hij als gedelegeerd commissaris zullen optreden. De boekhouding zal zoo moeten zijn ingericht, dat overzichten omtrent verbruik, aanwending van kosten en rendabiliteit, van maand tot maand kunnen worden samengesteld. De industrieel acht het met beide artiesten een eerste vereischte, dat het product aan de hoogste qualiteiten beantwoordt, toch zal men de economie van het bedrijf hebben na te gaan, ten einde, binnen de grenzen der aesthetische mogelijkheden, zoo zuinig mogelijk te produceeren en konkurrenzfähig te zijn. De fabricage zal geschieden in een fabriek met terrein te Amsterdam, de verkoop zal plaats vinden in twee winkels te Amsterdam en Den Haag.

De fabriek werkt dus in hoofdzaak voor eigen voorraad, echter ook orders voor derden, naar hunne ontwerpen of naar die van de fabriek, worden uitgevoerd.

Het bedrijf bestaat in hoofdzaak uit de volgende afdeelingen:

Gietery: kunstgietswerk bronzen en ijeren statuetten en gebruiksvoorwerpen.

Smedery: Brugleeningconstructies kunstsmeedwerk van haarden, puileetters, lampen, pendulestellen, etc.

Kopersmedery: Eveneens lampen en pendulestellen.

Glas in loodfabricage: Uitsluitend op bestelling naar eigen ontwerpen of naar ontwerpen van derden, met als afzonderlijke onderafdeeling de vervaardiging van naambordlantaarns voor electrische lichtreclame.

In de *gietery* is de baas belast met het samenstellen van de vormkasten (uit vormzand); de vormkast bestaat uit 2 decellen, waarin een dun laagje metaal gegoten wordt om dus een model van metaal te krijgen, ter vervanging van het model uit boetseerleij. Het metalen model kan later weer gebruikt worden tot het maken van een nieuwe vormkast voor eventueele latere gieting, van alle eigen ontwerpen zijn dus metalen modellen aanwezig. De gietoven kan, om kosten te besparen niet voor elke gieting speciaal aangemaakt worden, ze wordt gestookt met houtskool en graphiet en het benodigde materiaal wordt in smeltkroesen vloeibaar gemaakt en daarna gegoten. De oven kan bij zeer zorgvuldig onderhoud vrij lang mee, de smeltkroesen daarentegen eischen voortdurende vernieuwing.